

ගයාන් චතුරංග රාජපක්ෂ
ආධුනික කටීකාවාර්ය
නර්තන රංගකලා ඉතිහාසය හා සිද්ධාන්ත අධ්‍යයනාංශය
නර්තන හා නාට්‍යකලා පීඨය

මාතෘකාව - ශ්‍රී ලාංකේය සිනමා අධ්‍යයනපනය හා සිනමා නිර්මාණකරණය

ගැටලුව - සිනමා අධ්‍යයනපනය සිනමා නිර්මාණයක් බිහි කිරීමේ අභිමුඛ ද?

උපන්‍යාසය - ශ්‍රී ලාංකේය සිනමා අධ්‍යයනපනය සිනමා නිර්මාණයක් බිහි කිරීමේ අභිමුඛව නොපවති.

පර්යේෂණ සීමා - ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාව සම්බන්ධව අධ්‍යයනපනය ලබාදෙන විශ්වවිද්‍යාල අග්‍රයෙන් පර්යේෂණ කාර්ය සිදුකිරීම.

පර්යේෂණ පසුබිම

යම් විෂයක් ශාස්ත්‍රාලීය වශයෙන් අධ්‍යයනය කිරීම මගින් එහි දියුණුව හා යාවත්කාලීන වීමේ වේගය වැඩිය. තාක්ෂණික විප්ලවයෙන් පසු ව්‍යාප්ත වූ කලා මාධ්‍යයක් ලෙස සැලකෙන සිනමාව, අනෙකුත් කලා මාධ්‍යයන්ට වඩා කලාව හා තාක්ෂණය අතර දෝලනය වෙමින් පවතින විෂයකි. එහිදී සිනමාව පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන්නෙකු සිනමා කලාව (දර්ශනය හා භාවිතාව) මෙන්ම සිනමාවේ තාක්ෂණික පර්ෂය පිළිබඳව ද, අධ්‍යයනය කළ යුතුවේ. එහිදී සිනමාව රසවිඳීම හා සිනමා නිර්මාණයක් බිහිකිරීම යන්න අන්ත දෙකක්වන අතර එය සරළව පැහැදිලි කළහොත් ඉතා වෙනසකාරී ලෙස විශාල කණ්ඩායමක් ඒකරාශීව සිදුකරන සිනමා නිර්මාණයක්, වාසු සමීකරණය කරන ලද ශාලවක සැප පුටුවක වඩිවිගෙන පොප් කොන් කමින් නරඹන්නකි. එහිදී ප්‍රේක්ෂකයාට සිනමාකරුවාගේ වෙනස පිළිබඳව තක්සේරුවක් අවශ්‍ය නොවන අතර තමාගේ රසවින්දනය පමණක් ඉලක්ක කරගනු ඇත. එබැවින් සිනමා නිර්මාණයක් බිහිකිරීම යන්න අතිශය අසීරු කාර්යක්වන අතර ඒ සඳහා කලාත්මක හා

තාක්ෂණිකයන පාර්ශවයන් පිළිබඳව පුළුල් අවබෝධයක් හා පරිඥානයක් තිබීම වැදගත්වේ. සිනමාව පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීම ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් යටතේ අධ්‍යයනය කළ හැක. ප්‍රායෝගිකව දීර්ඝ කාලයක් යෙදී සිටීම මඟින් ලබන අද්දැකීම් පාදකකර ගනිමින් සිනමා නිර්මාණ බිහිකිරීම හා නිෂ්චිත අධ්‍යයන ආයතනයක් මඟින් සිනමාව පිළිබඳව හැදෑරීමක් සිදුකර එය ප්‍රායෝගිකව සිදුකර ලබන අද්දැකීම් යොදා ගැනීමෙන් සිනමා නිර්මාණය කිරීම. මෙයින් ප්‍රායෝගිකව දීර්ඝ කාලයක් යෙදී සිටීම මඟින් ලබන අද්දැකීම් යොදා ගැනීමේදී දීර්ඝ කාලයක් ගතවීම හා නිෂ්චිතව නිර්මාණයේ භාවිතාවන් පිළිබඳව අඩු අවබෝදය නිසා එම නිර්මාණවල සාර්ථකත්වය පිළිබඳව හොඳ ප්‍රතිචාර අඩුය. එසේ සිනමා නිර්මාණවලට සම්බන්ධවී පසුව හොඳ නිර්මාණ සිදු කළ අධ්‍යයක්ෂකවරු හා සිනමා නිර්මාණකරුවන් සිටී. එහෙත් වර්තමානයවන විට නිෂ්චිත සිනමා අධ්‍යයාපනයකින් පසුව සිනමා නිර්මාණ බිහිකිරීම පිළිබඳව පෙළඹුමක් ඇත. එය විධිමත් හා නොවිදිමත් යන අංශ දෙක යටතේම සිදුකරනු ලබයි.

විදිමත් අධ්‍යාපන රාටවට අයත්, විශ්වවිද්‍යාල හා අධ්‍යයාපය ආයතන අතරින් සිනමාව පිළිබඳව අධ්‍යයාපනය සිදු කිරීමට අවස්ථාව ලබාදෙන ආයතන රාශියක් ලංකාවේ ඇත. ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ ඩිප්ට් සිනමා පාසල, ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව, ශ්‍රී ලංකා මාධ්‍ය පුහුණු ආයතනය ආදිය මෙන්ම, ජේරාදෙනිය, කැලණිය, ශ්‍රී පාලි, සෞන්දර්ය කලා, වෘත්තීය තාක්ෂණ යන විශ්වවිද්‍යාලවල සිනමාව පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීමේ අවස්ථාව ඇත. මෙම ආයතනවල දී, ඔවුනට සිනමාවේ සෛද්ධාන්තික කරුණු හා ප්‍රායෝගික කටයුතු පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙන අතර, මේවනවිට විශාල විද්‍යාර්ථීන් පිරිසක් උපාධි හා සහතිකපත් ලබාගෙන මෙම අයතනවලින් පිටවගොස් ඇත. එසේ උවද ශ්‍රී ලංකාවේ සිනමා කර්මාන්තයේ මෙම විද්‍යාර්ථීන්ගේ දායකත්වය ඉතා අල්ප මට්ටමක පවතී. අපගේ මෙම පර්යේෂණය මඟින් සිදු කිරීම සිදු කරනු ලැබුවේ මෙම සිනමාව හදාරනු ලැබූ විද්‍යාර්ථීන් සිනමා කේෂ්ත්‍රයේ දායකත්වය ලබාදෙන්නේද, එසේ නොවන්නේනම් ඒ කුමන හේතුවක් නිසාද සහ නියලෙන කේෂත්‍රයන් පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරනු ලැබීය.

පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය

මෙම පර්යේෂණය ශ්‍රී ලංකාවේ සිනමාව පාඨමාලා සහිත විශ්වවිද්‍යාල ආශ්‍රයෙන් සිදුකරනු ලබන අතර, විද්‍යාර්ථීන් විසින් අධ්‍යයනය කරනු ලබන විෂය මූලික කරුණු හා ප්‍රයෝගික තලය අතර පවතින අන්තර් සම්බන්ධය අධ්‍යයනය කරනු ලබයි. එහිදී විශ්වවිද්‍යාලයේ පවතින අධ්‍යයන පාඨමාලා ව්‍යුහය සහ කර්මාන්තයේ පවතින තත්වය අතරේ අන්තර් සම්බන්ධයේ හරස් ඡේදනයක් ලෙස පර්යේෂණයට ලක් කරනු ලැබීය. එහිදී උපාධිධාරීය සෛද්ධාන්තික කරුණු අධ්‍යයනයේ දී විෂයගත දැනුම හා ප්‍රයෝගික භාවිතාවන්වල දී, එය භාවිතා කිරීමට ලක්වන ආකාරය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරනු ලැබීය. ඔවුන් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡා කිරීම හා ඔවුනගේ සිනමා අධ්‍යයන විෂය අන්තර්ගතයන් පර්යේෂණයට භාජනයකරනු ලැබීය.

අහඹු නියැදි සමීක්ෂණ ඔස්සේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යයාපනය ලැබූ විද්‍යාර්ථීන්ගේ සිනමා කේෂත්‍රයට සම්බන්ධ සේවා නියුක්තිය පිළිබඳව පර්යේෂණයට ලක්කරන ලදී. මේ සඳහා දත්ත රැස් කිරීමේ නියැදිය ලෙස භාවිතා කරනු ලැබුවේ සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ නර්තන රංගකලා ඉතිහාසය හා සිද්ධාන්ත අධ්‍යයනාංශයේ උපාධිධාරීන්ය. මෙහිදී ඔවුන් සිනමා කේෂත්‍රයේ රැකියාව සිදු කිරීමේ වර්තමාන තත්වය සහ ඔවුනගේ ඉදිරි පුරෝකථනයන් අපගේ පර්යේෂණයට යොදාගනු ලැබීය.

විශ්වවිද්‍යාල ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් කාර්යයේ යෙදී සිටින ආදාර්යවරු සමඟ සිදුකරනු ලැබූ සම්මුඛ සාකච්ඡා මගින් විද්‍යාර්ථීන් සිනමා කේෂත්‍රයට දක්වන ඇල්ම හා අනාගතවාදී ලෙස සිනමා අධ්‍යයාපනයට අදාළ විෂය නිර්දේශ හා ඇගයීම් ක්‍රමවේදයන්වල සිදුවන වෙනස්කම් පිළිබඳව පර්යේෂණයට ලක්කරන ලදී. මෙහිදී අපගේ පර්යේෂණය සඳහා නිගමනවලට එළඹීමට අවශ්‍ය මූලික හා ප්‍රයෝගික තත්වයන් මෙමගින් ලබා ගැනීමට හැකිවිය. අප විසින් මෙම පර්යේෂණ කාර්ය ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක පර්යේෂණ යන ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කළ අතර විෂය අන්තර්ගතයන් අධ්‍යයනයේදී සන්දර්භීය විශ්ලේෂණ ක්‍රමවේදය භාවිතකරනු ලැබීය.

පර්යේෂණයේ සංශිෂ්ට නිගමනය

විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ පවතින සිනමා අධ්‍යයාපනය විෂය මූලික වෙමින් පැවතීම හා ප්‍රයෝගික තත්වයන්ගෙන් ඔබ්බේ පවතී. සිනමා කර්මාන්තයේ පවතින තත්වයන් හා සමපාතවීමකින් තොරව විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ විෂයන් භාවිතා කරනු ලබයි. සිනමා කර්මාන්තයේදී එක් විෂයකින් තමගේ වෘත්තීය භාවිතාවන් සිදුකරනු ලබන අතර එය සෘජුවම ප්‍රගුණතාවය හා සම්බන්ධ වේ. එහිදී විශ්වවිද්‍යාලය මගින් ලබාදෙන්නේ සෛද්ධාන්තික දැනුම බොහෝ විට දර්ශනික පසුබිමක් යටතේවන අතර, ප්‍රයෝගික තලයේදී එහි වලංගුතාවය පිළිබඳව ප්‍රශ්නකාරී තත්වයක් ඇත. එයට ලංකාවේ සිනමා කර්මාන්තයේ සිටින ශිල්පීන්ගේ අධ්‍යයාපන පසුබිමේ අඩුමට විශාල වශයෙන් බලපා ඇත. ඔවුන් විසින් දීර්ඝ කාලීනව ලත් අද්දැකීම් අනුව ක්‍රියාකරන අතර නිෂ්චිත සිද්ධාන්තයකට හෝ ක්‍රමවේදයකට අනුව ක්‍රියාකරන්නේ නැත. එහිදී නිෂ්චිත අධ්‍යයාපන ක්‍රමවේදයකට අනුව සෛද්ධාන්තිකව අධ්‍යයනය ලැබුවන්ට කේෂත්‍රයේ දී පහත්කොට සලකයි. එබැවින් සිනමාව හුදු රසවින්දන මාධ්‍යයක් පමණක් වීම හා ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ රසිකත්වය මොට කිරීම සඳහා ද මෙය විශාල වශයෙන් බලපා ඇත.

වර්තමානයේදී සිටින විද්‍යාර්ථීන් හා උපාධිධාරීන් රජයේ රැකියාවක් කිරීමට උත්සුකවෙයි. සිනමාව වැනි කේෂත්‍ර සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය මැදිහත්වීම අවම මට්ටමක පවතී. 1970, 1980 දශකවල දී සිනමා නිර්මාණ කිරීමට ණය සහ ආධාර බලාදුන්න ද, වර්තමානයේ දී, එවන් පසුබිමක් නැත. ජාතික වික්‍රම සංස්ථාවට ද සිනමාව පිළිබඳව තීරණ ගැනීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම මට්ටම ඉතා අඩුමටමක ඇත. විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යයාපනය ලබා පිටවන උපාධිධාරියෙකුට ඔහුට ගැලපෙන රැකියාවක් නිර්මාණය කිරීමට රජය අපෝසත්වී ඇත. එහි ප්‍රතිපලයක් ලෙස සිනමාව හැදෑරූ විද්‍යාර්ථීන් පුද්ගලික ආයතන සඳහා හෝ තමා පුද්ගලිකව සිනමා නිර්මාණ කිරීමට සිදුවේ. එබැවින් සිනමාව වෘත්තීය තත්වයක් ලෙස භාවිත කිරීම ඉතා අපහසු තත්වයකට ඇත. ලංකාවේ සිනමා ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ අඩුකම හා විදේශීය සිනමාපට සඳහා වැඩි නැඹුරුවක් ප්‍රේක්ෂකය දැක්වීමට මෙයට හේතුවී ඇත. එබැවින් උපාධිධාරීන් විකල්ප රැකියා සොයා ගැනීම හා උපාධිය ලැබූ විෂයෙන් පරිබාහිරව වෙනම විෂයන් දක්වා විතැන්වීම දක්නට ලැබේ. මෙහිදී අප විසින් අහඹු දත්ත රැස්කල උපාධිධාරීන්

දස දෙනාගෙන් සිනමා කේන්ද්‍රයට සම්බන්ධව කටයුතු සිදු කරන්නේ තිදෙනෙකුවන අතර, පස්දෙනෙකු වෙනත් වෘත්තීයයන් යෙදෙන අතර සිනමාව හා සෘජුව සම්බන්ධ නැති ඒහා ආසන්න රැකියා සිදුකරන දෙදෙනෙකු දැකගන්නට ලැබීය. මෙමගින් සිනමා කේන්ද්‍රයේ පවතින රැකියාවන්වල හිඟකම හා විද්‍යාර්ථීන්ගේ අභිරුචියේ ඇති විවිධතාද, රැකියා සුරක්ෂිතභාවයේ පවතින තත්වයද බලපා ඇති බව පර්යේෂණයේදී තහවුරුවිය.

විශ්වවිද්‍යාලයක විද්‍යාර්ථීන් විසින් අධ්‍යයනය කළ යුතු විෂය අන්තර්ගතයන් පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීමේදී, සිනමාව සම්බන්ධයෙන් පුලුල් සහ නව්‍ය වූ විෂය අන්තර්ගතයන් විශ්වවිද්‍යාලයන්වල දක්නට ඇති අතර විශිෂ්ට වූ ආචාර්‍යවරු අදාළ දේශන කටයුතු සිදුකරනු ලබයි. ජේරාදෙනිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සිනමාව පිළිබඳව වර්ෂයකට විෂය අන්තර්ගත දෙකක් අධ්‍යයනය කිරීමට විද්‍යාර්ථීන් යොමු කරන අතර, අනෙකුත් විෂයන් ලෙස කලාව සහ ඒ සම්බන්ධ ලලිත කලා විෂයන් අධ්‍යයනය කරනු ලබයි. සෞන්දර්ය, කැලණි, ශ්‍රී පාලියන විශ්වවිද්‍යාලවල සිනමාවේ උප ශාන්තිය විෂයන් අධ්‍යයනය කිරීමට අවස්ථාව උදාවනු ඇත. උදාහරණයක් ලෙස කැමරාකරණය, ආලෝකකරණය, සංස්කරණය, කලා අධ්‍යයනකරණය ආදී සිනමාවේ භාවිත අනුශාංගික විෂයන් අධ්‍යයනය කරනු ලබයි. එමගින් විද්‍යාර්ථීන්ට සිනමාව පිළිබඳ පුලුල් අවබෝදයක් ලබාගැනීමට හැකිවන බව අපගේ පර්යේෂණ කාර්යයේදී නිගමනය කරන ලදී. ජේරාදෙනිය විශ්වවිද්‍යාලයේ දී, දර්ශනික සන්දර්භයක සිට සිනමාව අධ්‍යයනය කිරීමට වැඩි පෙලඹුමක් දක්නට ඇති අතර, ප්‍රායෝගික තලය අඩු මට්ටමක පවතිනු ඇත. සිනමාව දර්ශනය කලාව හා තාක්ෂණය මනාලෙස සම්බන්ධ වූ විෂයක් බැවින් දර්ශනය පමණක් තිබීම ප්‍රමාණවත් නොවනු ඇත.

සිනමාව යනු සාමූහික කලා මාධ්‍යයක්වන අතර එය එක් පුද්ගලයෙකුගේ මනෝභාවයක් හෝ ක්‍රියාවක්මත තීරණයවන්නක් නොවේ. ලංකාවේ සිනමා අධ්‍යයාපන පද්ධතියේ පවතින සීමිත විද්‍යාර්ථීන් පිරිසකට අධ්‍යයාපනය ලැබීමේ හැකියාව නිසා, සිනමාව වැනි කේන්ද්‍රයක් අධ්‍යයනය කිරීමේ දී කර්මාන්තයක් ලෙස වර්ධනයට එය බලපෑම් සහගත වී ඇත. සිනමාව පිළිබඳව අධ්‍යයනය කළ පිරිස් සහ අධ්‍යයනය නොකර පිරිස් එකම නිර්මාණයකට දායක වීමේදී ඔවුන්ගේ අදහස් ගැටීමකට ලක්වනු ඇත. එබැවින් සිනමා නිර්මාණයක් කිරීමේදී නිරන්තරයෙන් මෙම සට්ටනය දක්නට ලැබේ. එහිදී නිර්මාණාත්මක

බව සහ දර්ශනික පසුබිම පිළිබඳව සිතන විද්‍යාර්ථීන් එය ප්‍රයෝගික තලයට ගෙන ඒමට කේන්ද්‍රයේ ප්‍රවීණයන්ගෙන් සහයපතනු ඇත. එහි දී ඔවුන් විසින් විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය පිළිබඳව අඩු තක්සේරු කිරීමකට ලක්කරනු ඇත. එය සත්‍යලෙසම අඩුමටිටමකට වඩා අපගේ පර්යේෂණ කාර්යයේදී ඔප්පු වූයේ අධ්‍යාපනික තත්වයේ සහ අද්දැකීම්වල අතර පවතින ගැටුමක් ලෙසය. විද්‍යාර්ථීයා සෑම විටම සිනමාව ගොඩනැගීමේදී හේතුපල සම්බන්ධතාවයක් හා සෛද්ධාන්තික තත්වය පිළිබඳව සැලකිල්ලට ලක්කරනු ලබන අතර, අද්දැකීම් මගින් සිනමා කේන්ද්‍රයේ සිටින පුද්ගලයන් එසේ සිතීමේ අවම මට්ටමක් දක්නට ලැබීය. ලංකාවේ සිනමා කේන්ද්‍රයේ වර්ධනයට හා නිර්මාණාත්මක භාවිතය අඩුයීමට මෙයද ප්‍රබල ලෙස හේතුවී ඇති බව පර්යේෂණයේදී තහවුරුවිය.

අප විසින් සිදුකරනු ලැබූ පර්යේෂණයේ යෝජනා ලෙස විශ්වවිද්‍යාල සිනමා අධ්‍යාපනයේදී සෛද්ධාන්තික මෙන්ම ප්‍රයෝගික භාවිතාවන් පිළිබඳව සිදුකරනු ලබන අධ්‍යයනයන් සිනමා නිෂ්පාදනයක් තුළින් ලබා ගැනීම යෝග්‍යවනු ඇතැයි යෝජනා කරමු. සිනමා නිර්මාණයක ප්‍රයෝගික තත්වයන්, උදාහරණ ලෙස කැමරාකරණය, සංස්කරණය රංගනය ආදිය වෙන්කර ඉගෙන ගන්නවා වෙනුවට සමස්ත නිර්මාණයක් තුළින් අදාල විෂය කොටස් අධ්‍යයනය කිරීමට යොමු කිරීම වැදගත් වන බව අපගේ පර්යේෂණයේදී තහවුරුවිය. සිනමාව හා සම්බන්ධ රැකියා අඩු මට්ටමක පැවැතීම නිසා වෙනත් රැකියා තෝරා ගැනීමට උපාධිධාරීන් යොමුවෙන බැවින් සිනමාව හා සම්බන්ධ රැකියා ඇති කිරීම හා පවතින සිනමා නිර්මාණ සිදු කිරීම සඳහා රාජ්‍ය මැදිහත්වීම අත්‍යවශ්‍ය බව අපගේ යෝජනාවයි. සිනමාව යනු අධික මූල්‍යමය ප්‍රාග්ධනයක් වැයවන කාර්යක්ෂම බැවින් ලංකාව වැනි තුන්වන ලෝකයේ රටකදී රජයේ මැදිහත්වීම අත්‍යවශ්‍යවනු ඇත. එබැවින් රජය විසින් නිවැරදි ක්‍රමවේදයකට අනුව සිනමාව සම්බන්ධ වෘත්තීමය තත්වයන් ඇති කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.

මූලික උපාධියට අමතරව පශ්චාත් උපාධි හා ඒ හා සම්බන්ධ ඇකඩමි සඳහා උපාධිධාරීන් යොමුකර සිනමාව පිළිබඳව ලෝකයේ පවතින යාවත්කාලීන දැනුව ලංකාවට ගෙන ඒමට කටයුතු කළ යුතු අතර, එමගින් සෘජු ලෙසම සිනමාව පිළිබඳ පවතින භාවිතාවන්වල වෙනසකට ලක්කිරීමට හැකිවනු ඇත. එය වර්තමාණ සිනමාව දෙස බැලීමේදී

ඒකාකාරී සිනමා රටාවෙන් මිදී නව සිනමාත්මක ප්‍රවේශයක් ලබාගත හැකි ආකරයක් ලෙස යෝජනා කිරීමට හැකිය.

සමස්තයක් ලෙස සිනමාවේ අධ්‍යයාපනය හා එහි නිර්මාණාත්මක තත්වය අභිමුඛවීම අඩුමටමක පවතින අතර එය අභිමුඛ කරගැනීම සඳහා කර්මාන්තයේ මෙන්ම අධ්‍යයාපන ක්‍රමවේදයේදී වෙනස්කම් කළ යුතුය. එහිදී රජය විසින් ගනුලබන ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ හා ප්‍රේක්ෂකයා සිනමාව නම්වූ මාධ්‍යය භාරගන්නේ කුමන ආස්ථානයක සිටද යන්න අනුව සිනමාවේ කර්මාන්තයේ පැවැත්ම තීරණයවනු ඇත. එබැවින් හොඳ කර්මාන්තයක් පැවතීම මඟින් වාණිජ හා කලාත්මක යන කේෂ්ත්‍රයන් දෙකේම නිර්මාණ කිරීමට අවකාශය ලැබෙන අතර ඒ සඳහා සෘජුවට සිනමා අධ්‍යයාපනය වැදගත්වන බව අපගේ පර්යේෂණයේදී තහවුරුකර ගැනීමට හැකිවිය.

ග්‍රන්ථ නාමාවලිය හා මූලාශ්‍ර

1. ජෙය. කටී අතුල සමරකෝන් මහතා සමග 2019 නොවැම්බර් මස 23 දින පේරාදෙණික විශ්වවිද්‍යාලයේ පවත්වන ලද සාකච්ඡාව ඇසුරෙන්.
2. ප්‍රචිත සිනමාවේදී සුදත් මහදිවුල් වැව මහතා සමග 2019 නොවැම්බර් 03 සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේදී පවත්වන ලද සාකච්ඡාව ඇසුරෙන්.
3. ප්‍රචිත සිනමාවේදී ගාමිනී චේරගම මහතා සමග 2019 ඔක්තෝබර් 05 සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේදී පවත්වන ලද සාකච්ඡාව ඇසුරෙන්.
4. සිනමාවේදී එරන්ද මහගමගේ මහතා සමග 2019 සැප්තැම්බර් 15 වික්‍රපට සංස්ථාවේදී පවත්වන ලද සාකච්ඡාව ඇසුරෙන්.
5. සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ ඩිජිටල් උපාධිධාරීන්ගේ අහඹු කියදි කරනය ඔස්සේ රැස් කරන ලද දත්ත ඇසුරෙන්.
6. Jason B. Kohl Film School: A Practical Guide to an Impractical Decision : Routledge Publisher; 1st edition 2015
7. Sonja Schenk The Digital Filmmaking Handbook, 6th edition Updated Technology, New Topics Including Filming with Drones & VR ed. edition (2017)

8. Blain Brown *Cinematography: Theory and Practice: Image Making for Cinematographers and Directors* Routledge; 3rd edition (2016)